

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Xalimova Ozoda Ma'murjon qizi

“OVOZ BUZILISHLARINING MEXANIZMI BOLALAR OVOZINING RIVOJLANISHI”

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/MAY

